

FIZIKA DARSLARIDA NAZARIY TUSHUNCHALAR, AMALIYOT VA LABORATORIYA ISHLARINI INTENSIVLASHTIRISH

Begmuradov Shokhzod

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8176599>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika fanidan laboratoriya ishlarini kompyuter texnologiyalari yordamida tashkil etishning ahamiyati va istiqbollari yoritilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika kafedralari va fanlarini o'qitishda ko'rgazmali, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar uchun asbob-uskunalar, jihozlar yetarli emas

Kalit so'zlar: texnologiya, metodologiya, ta'lim, innovatsiya, laboratoriya, eksperiment, virtual laboratoriya, koinot, borliq

"Ta'limning barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida" jahon miqyosida e'tirof etilib, YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha bo'lgan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "hayot davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish" dolzarb vazifa sifatida qabul qilindi. Innovatsion ilm-fan yutuqlarini ta'lim tizimiga tatbiq etish yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, ta'lim sifatini baholashni xalqaro andozalarga moslashtirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda yuksak natijalarga erishish uchun asos bo'lmoqda. Jumladan, fizika darslarida kompyuter texnologiyalari yordamida laboratoriya ishlarini tashkil etish o'quvchilarning tabiatni bir butun sifatida tushunishlariga, ularning tafakkurida dunyoga yagona tabiiy-ilmiy qarashni shakllantirishga zamin yaratadi.

"O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida fizika ta'limining dolzarb holati va mavjud muammolar STEAM dasturining joriy talablaridan kelib chiqib, o'quvchilarni xalqaro miqyosda ta'lim olishda umumta'lim fanlariga integratsiya va amaliy yondashishga yetarlicha e'tibor berilmagani, o'quv-uslubiy materiallar yetarli darajada rivojlanmaganligi, fizika sohasidagi multimedia va boshqa muammolar aniqlangan. ana shunday muammolarni hal etish maqsadida umumta'lim maktablarida fizika fanidan ma'ruza mashg'ulotlarida nazariya va amaliyotning uzviylikini ta'minlash maqsadida ko'rgazmali tajribalar virtual paketini ishlab chiqish va uni o'quv jarayoniga tatbiq etish o'quvchilar ijodiyotini tarbiyalash, qiziqishlarini rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika kafedralari va fanlarini o'qitishda ko'rgazmali, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar uchun asbob-uskunalar, jihozlar yetarli emas. Shu bois o'quvchilar tomonidan jismoniy hodisalarni chuqur o'rganishda mavjud virtual simulyatorlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Har bir mavzu bo'yicha kompyuter modeli asosida maxsus yaratilgan vizual simulyatorlar fizik jarayonlarning ideal vizual modellari bo'lib, o'qituvchining kasbiy mahoratiga qarab, o'quvchiga fizik qonunning to'liq mohiyatini tasavvur qilish imkonini beradi. Fizik jarayonlarning kompyuter modelida dasturlash texnologiyalari asosida ko'plab omillarni qo'shish fizik jarayonning tabiiy modelini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Ushbu fizik jarayonning kompyuter modeli o'tkazilayotgan fizik tajribaning tabiiylikini ta'minlaydi. Ma'lumki, virtualda turli xil modellarning katta to'plami o'rnatilgan atrof-muhit: fizik miqdorlarni o'lchash, jismoniy ob'ektlarning konstruksiyalari, simulyatorlar, multimedia muhitlari va boshqalar. Ular maksimal darajada o'rganishni ta'minlaydi. O'tkazilayotgan jismoniy hodisa, fizikani namoyish qilish tamoyilini ta'minlash,

voqea, irtual modellardan foydalanish o'qitishning qulayligini ta'minlaydi, o'quv jarayonining sifatini ta'minlaydi, zarur bilim va ko'nikmalarni egallashni ta'minlaydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda fizik kattaliklarni aniqlash uchun tayyor laboratoriya jihozlari yoki jihozlar majmuasi zarur. Kompyuter modellarida aniqlanadigan va o'lchanadigan fizik kattaliklar dasturiy vositalar orqali kiritiladi. Kompyuter modellari yordamida o'quv jarayonida qo'llaniladigan fizik hodisani ko'rsatish bilan bir qatorda hodisa va o'rganilayotgan jarayonga boshqa parametrlarni ham kiritish orqali fizik qonunning mohiyatini chuqur o'rgatish mumkin.

Kompyuterda modellashtirishning ikkita komponenti mavjud: kompyuter modelini yaratish jarayoni, yaratilgan modeldan o'quv jarayonida foydalanish jarayoni, ya'ni fizik ob'ektni modellashtirish orqali fizik kattaliklarni o'lchash va fizik - formula va qonunning to'g'riligini tasdiqlash jarayoni. Fizik hodisalarni tushuntirishda model tushunchalari kompyuter davridan oldin mavjud bo'lgan: moddiy nuqta modeli, ideal gaz modeli, atomning sayyora modeli va boshqalar. Kompyuter modellarini yaratishda ob'ekt sifatida fizik hodisa olinadi. Haqiqiy jismoniy ob'ektning axborot modeli mutaxassis tomonidan tahlil qilinadi. Fizik hodisalarning barcha xossalarning algoritmlari fizik formulalar bilan bog'liq holda tuziladi va tegishli multimedia dasturi yoziladi, interaktiv komponentlar yaratiladi va dizayn tuziladi.

Pedagogik dasturiy vositalar qisman yoki to'liq uchun mo'ljallangan didaktik vositalardir. Kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini avtomatlashtirish. Ular ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarni o'qitish vositasi sifatida foydalanilmoqda. Fan-texnika taraqqiyoti va axborot texnologiyalari sohasidagi yutuqlar insoniyat oldida turgan turli xil yangi muammolarni hal qilish imkonini beradi. Ta'lim tizimida o'quv jarayonini tashkil etishning sifat ko'rsatkichlari darajasini jahon andozalari darajasiga ko'tarish, keng miqyosda ta'lim-tarbiya berish metodikasini yaratish. Mamlakatimizda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish dolzarb uslubiy masalalar sanaladi.

Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv kontseptsiyasi talabaning samarali rivojlanishini, uni zamonaviy jamiyatga moslashishga tayyorlash imkoniyatlarini oshirishni nazarda tutadi. Rivojlanish manbai o'quvchining o'zida, uning subyektiv tajribasida degan fikrga asoslanadi. Modulli ta'limda talaba o'quv jarayonining sub'ekti bo'lib, bilimlarni o'zlashtirish darajasini mustaqil ravishda belgilaydi va o'quv jarayonining borishiga faol ta'sir qiladi, bu esa ta'lim mazmunini darajadagi farqlash orqali individual ta'lim dasturlarini amalga oshirish imkonini beradigan rivojlanayotgan ta'lim muhitini yaratishga olib keladi.

Kompetentsiya tushunchasining bir qator ta'riflarini ko'rib chiqib, biz shunday xulosaga keldikki, ularda kompetentsiya tushunchasi umumiy xususiyatga ega, degan xulosaga keldikki, kompetentsiyani shaxsning turli xil muammolarni hal qilish qobiliyati, bilim, ko'nikma va malakalar majmuini amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyati. Jamiyatning har bir a'zosi ega bo'lishi kerak bo'lgan va universal va turli vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan (masalan, o'z bilimlarining o'zaro bog'lanishini tashkil etish va uni tartibga solish) asosiy kompetentsiyalar deb atash mumkin. Hozirgi vaqtda asosiy vakolatlar majmuasini aniqlashning yagona yondashuvi mavjud emas. Rossiyalik tadqiqotchi A.V. Xutorskiyning fikriga ko'ra, rus ta'limiga xos bo'lgan quyidagi asosiy kompetentsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin: qiymat-semantik kompetentsiya, umumiy madaniy kompetentsiya, ta'lim va kognitiv kompetentsiya, axborot kompetentsiyasi, kommunikativ kompetentsiya, ijtimoiy va

mehnat kompetentsiyasi va shaxsiy kompetentsiya. Ular turli xil faoliyat turlarida, jumladan, ta'lim faoliyatida, shu jumladan jismoniy bilimlarni o'zlashtirish faoliyatida shakllanadi. Fizikani o'qitishda asosiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni ham murakkab bo'lib, turli faoliyat turlarini o'z ichiga oladi, o'zlashtirish aynan o'quvchida sodir bo'lishi zarur.

Mustaqil ishlar, laboratoriya tadqiqotlari esa bu yerda alohida o'rin tutadi. Ushbu texnologiyani qo'llashning asosiy natijasi shundan iboratki, tajribalarning fizik eksperimentini o'tkazish faoliyati reproduktiv-ko'paytirish faoliyatidan ijodiy, tadqiqotchilik xarakteridagi faoliyatga aylanadi. Bu esa o'quvchilarning mustaqilligi va amaliy faoliyatda turli masalalarni yechish qobiliyatini rivojlantirishni, ya'ni kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirishni ta'minlaydi".

References:

1. M.Y.Tirkashev, "BOZOR IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING O'RNI", MENING KASBIY KARIERAM Ta'sischilar: "Mening professional karyeram" mas'uliyati cheklangan jamiyati, 34, 2022, 97-102
2. M Yu Tirkashev, N.B.Eshtemirov, "MOLIYAVIY NAZORATNI TAKMOLLANISH MEXANIZMLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH OMILLARI", 2022 y., Magistratura axborotnomasi, 3-2 (126), 111-112 bet; 3. Djurakulovich Ziyadullaev Maxmudjon. (2022). Kechagi. BUGUN VA O'ZBEKISTONDA KELAJAKDAGI PENSIYA ISHLOTLARI. Konferentsiya zonasi, 119-121
3. Mahmudjon Ziyadullaev (2021). O'zbekistonda ijtimoiy ta'minot huquqi va 2017-2021 yillarda pensiya ta'minoti sohasida amalga oshirilgan tub islohotlar. Jamiyat va innovatsiyalar.
4. Ziyadullaev, M. (2021). Kuchli ijtimoiy himoya – davr talabi. Jamiyat va islohotlar
5. Ziyadullaev, M. (2021). O'zbekistonda ijtimoiy ta'minot huquqi va 2017-2021 yillarda pensiya sohasida amalga oshirilgan tub islohotlar